

SMALL HERITAGE

Vom kleinen Kulturerbe

Sommerheft (22/3)

moderneREGIONAL

VORWORT

Es kommt nicht auf die Größe an. Ehrlich – zumindest, wenn es um die Kultur geht. Denn auch jenseits von den bekannten Architekturheroen Le Corbusier und Co. gibt es unerwartete Werte zu entdecken. Um dieses ‘kleine Kulturerbe’ neu in den Blick zu nehmen, widmet moderneREGIONAL sein Sommerheft (22/3, Redaktion: K. Berkemann) in diesem Jahr dem “Small Heritage”. Vom leuchtend blauen M bis zur postmodernen Straßenlaterne, vom Stadtbücherei-Pavillon bis zur Ode an das Schmetterlingsdach – das oft übersehene Erbe aus Architektur und Design des 20. Jahrhunderts hat unerwartete Qualitäten zu bieten.

INHALT

- 4 Das blaue M**
Barbara Dechant über einen letzten Zeugen der “Berliner Markthalle”.
- 7 Die Telefonzelle**
Svenja Hönig und Fabian Schmerbeck über die Zeiten, als ein Telefon noch ein Kabel und ein Dach hatte.
- 11 Die Bröselmühle**
Sophia Walk über den Kiosk der Stadtbücherei, geformt wie ein geöffnetes Buch.
- 14 Tina, Emma und ich**
Michael Grote über sein Stück Freiheit auf zwei Rädern.
- 17 Die Rathaustasse**
Cordula Schulze über das Souvenir eines 40. Geburtstags.
- 19 Die Tier-Pavillons**
Nini Palavandishvili über abchasische Fantasiegebilde.
- 21 Die Dreibein-Leselampe**
Martin Turck über einen seltenen Designklassiker.
- 24 Das Schmetterlingsdach**
Mark Meusel über Haus Paepke im hessischen Carlsdorf.
- 28 Die Altstadt-Laterne**
Karin Berkemann über eine bemerkenswerte Zutat der Greifswalder Altstadtplatte.
- 32 BEST-OF-90S: Der Smart Tower**
Karin Berkemann über den gläsernen Smart-Turm als Serienmodell für den Kult-Kleinwagen.

IMPRESSUM

Das blaue M

von Barbara Dechant

Dieses große blaue M hatte ich schon ab den frühen 1990er Jahren beobachtet. Damals hingen rund 20 von ihnen an den Fassaden der S-Bahnbögen in der Rochstraße, nahe dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Sie fassten den Platz vor dem Gebäude ein und markierten den Bereich, wo mit Waren gehandelt wurde. Über dem Haupteingang an der Karl-Liebknecht-Straße prangte ein solches überdimensionales Zeichen der "Berliner Markthalle". Und genau so ein blaues M sollte später über Umwege zu uns, ins Berliner Buchstabenmuseum kommen.

M im Museum (Bild: © Buchstabenmuseum/Hendrik Klünder)

Im Zeichen der Berliner Markthalle

Die Markthalle wurde 1883 als "Central-Markthalle" erbaut, mit der Neugestaltung der Berliner Mitte (Alexanderplatz) 1969 erweitert und umgebaut. Zu dieser Zeit entstand auch das blaue M, das neben den gebauten Buchstaben-Exponaten vor allem als Werbezeichen auf Prospekten und Plakaten seinen Einsatz fand. Auf dem Titelblatt des Infofolders zur Eröffnung des Kaufhauses stand neben dem M in fetter Helvetica: "Berliner Markthalle – Großes Selbstbedienungsobjekt für Waren des täglichen Bedarfs. Imbißgaststätte mit Hallenpanorama. Zentrum für Heimwerker und Siedlerbedarf."

Gekennzeichnet wurde die Markthalle mit einem dreistrahligen extrabreiten Versal-M. Darauf ruht eine Raute, die von einer Art Dach schützend nach oben hin geschlossen wird. Das ganze Objekt ist sehr kraftvoll und grafisch gehalten und bildet in sich eine gestalterische Einheit – ein Logo, das als Zeichen für das moderne sozialistische Berlin stand. In den lamellenartigen Zwischenräumen glitzerten blaue und weiße Glasröhren, die nachts hell leuchteten.

1990 kam das Aus

1990 kam das Aus für die Markthalle, doch als "Berlin Carré" überlebte das Gebäude weitere 23 Jahre. In dieser Zeit war auch unser Buchstabenmuseum darin beherbergt. Von 2010 bis 2015 konnten wir in der ersten Etage einen aufgegebenen Friseur- und Kosmetik-Salon zwischennutzen. Anschließend zogen wir in eine ehemalige Kaufhalle am Holzmarkt und danach weiter in die historischen S-Bahn-Bögen im Hansaviertel (Bellevue), wo sich unser Museum

bis heute befindet. Dort hat auch das Markthallen-M seinen dauerhaften Ort gefunden.

Neben der Markthalle am Alexanderplatz gab es auch die Ackerhalle in der Ackerstraße (Ecke Invalidenstraße), welche von der Abteilung "Betriebshilfeeinrichtung Werbung" ein ähnlich anmutendes ein Logo erhielt: ein rotes A. Verantwortlich für das gesamte Werbematerial der Markthallen war ein Kollektiv – darunter der Grafiker Eckhard Leege, der vielleicht die typografischen "Verkettungselemente" gestaltet hat.

M an der Fassade (Bild: © Buchstabenmuseum/Barbara Dechant)

Einkaufstüte der Berliner Ackerhalle (links) und der Berliner Markthalle (rechts) (Bilder: © [Tobias Sadecki/Cool Collection Berlin](#))

Nummer 18 lebt

Nach vielen Gesprächen hatten wir im Herbst 2008 endlich die Erlaubnis, den blauen Buchstaben zu demontieren. Wir stellten ein kräftiges Handwerker-Team zusammen und organisierten einen Transporter, um das letzte noch an der Fassade hängende M zu retten und in unsere Sammlung aufzunehmen. Am Vortag war ich noch einmal vor Ort, um den Aufwand besser einschätzen zu können. Ein Baugerüst stand rechts neben dem Buchstaben – wir wollten es nutzen, um unsere Arbeit etwas zu erleichtern. Als wir nächsten Morgen anrückten, war das M verschwunden. Irgendjemand musste es über Nacht gestohlen haben. Immerhin ist das Typo-Objekt 2 Meter hoch, 160 Zentimeter breit und wiegt über 60 Kilo.

Entmutigt standen wir an den S-Bahnbögen und fragten herum, ob jemand zufällig die Demontage gesehen hatte. So kamen wir ins Gespräch mit den Machern und Mitarbeiter:innen des benachbarten „DDR Motorradmuseums“. Es stellte sich

heraus, dass im dortigen Keller ein weiteres M lagerte, das bereits vor Monaten von der Fassade genommen worden war. Diesen Buchstaben konnten wir in unsere Sammlung übernehmen – es ist das 18. Stück, das zu uns ins Museum kam. In der Zwischenzeit konnten wir über 3000 Typo-Objekte vor der Verschrottung retten und die Sammlung wächst stetig weiter. Aber das verloren geglaubte, blaue M ist bis heute unser liebstes Kleinod.

Die Telefonzelle

von *Svenja Hönig* und *Fabian Schmerbeck*

Ein Kahn fährt vor der atemberaubenden Alpenkulisse über den Königssee, letzte Nebelschwaden glitzern in der Sonne. Mitten auf dem Boot, aufrechtstehend, eine knallgelbe Telefonzelle. Was aussieht wie ein Werbespot für die grenzenlose Kommunikation der 1970er Jahre, ist der von der Telekom inszenierte Abgesang auf eine Institution, die das Bild deutscher Orte über Jahrzehnte prägte: ein Quadratmeter, vier Wände, Fenster und Kanten abgerundet, außen in Bundespostgelb. Im Inneren finden sich ein Münztelefon, ein einigermaßen zerfleddertes Telefonbuch und ein nur als speziell zu beschreibender Geruch.

Berlin-Lübars, denkmalgeschützte Telefonzelle, um 1935 (Bild: Sekamor, [CC BY SA 3.0](#), 2012)

Vom Fernsprechhäuschen

Auf ihrem Höhepunkt gab es bundesweit ca. 50.000 von den typischen gelben Soft-Edge-Telefonhäuschen mit den abgerundeten Ecken. Das für den Werbefilm 2018 in St. Bartholomä abgebaute und dann über den Königssee transportierte Exemplar war das letzte von ihnen. Zu weiten Teilen wurden die ausrangierten Zellen verschrottet, einige verkauft. Damit endete die Nutzung des ikonischen Fernmeldehäuschens (FeH) 78. Übrig blieben fast ausschließlich Modelle in Weiß, Grau und Magenta, die in den ausgehenden 1980er Jahren aufgestellt wurden, als diese Kommunikationstechnik schon sichtbar kränkelte.

Allein wegen ihrer einst flächendeckenden Verbreitung kann die gelbe Soft-Edge-Variante als Höhepunkt einer Formfindung gelten, die bereits in den 1880er Jahren begonnen hat. Zunächst waren die Fernsprechhäuschen noch dem Innenraum vorbehalten, entsprechend spielten Konstruktion und Wetterschutz nur eine untergeordnete Rolle. Die Grundidee des eingehausten Telefons lag im Schallschutz, auch um das Fernmeldegeheimnis zu wahren. Dies änderte sich schon im frühen 20. Jahrhundert. Insbesondere in den 1920ern ging man dazu über, die Telefonzelle verstärkt im Außenbereich zu installieren. Damit wandelte sie sich vom Möbelstück zur eigenständigen Architektur – der offizielle Begriff des Fernsprech-„Häuschens“ war nun buchstäblich zu verstehen.

Zunächst war die architektonische Vielfalt groß, einen einheitlichen Entwurf gab es nicht. Erst 1932 erfolgte die Anweisung, die Häuschen (farblich) möglichst einheitlich zu gestalten. In diesem Jahr wurde auch ein moderner Typentwurf vorgestellt: Er verzichtete weitgehend auf

Zierelemente und warb durch ein auskragendes Flachdach mit der allseitigen Aufschrift „Fernsprecher“. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzte man das von den Nationalsozialist:innen eingeführte Rot durch Gelb, ab 1951 ‚Postgelb‘ genannt. 1953 wurde ein neuer feingliedriger Typ vorgestellt. Er verzichtete auf die schrankkranzartige Attika mit dem Schriftzug. Im Sinne der 1950er-Jahre-Architektur fielen die Stahlrahmen stattdessen äußerst filigran aus und ermöglichten damit große Glasflächen.

Ikonische runde Ecken

Während der 1970er Jahre experimentierte man mit den Materialien. In der DDR wurde zudem der Ruf nach einer Formenvielfalt lauter, verstärkt durch die Materialknappheit. Demgegenüber setzte sich in der BRD ein einheitliches Design durch. Das neu entwickelte, glasfaserverstärkte Polyesterharz ermöglichte dabei abgerundete Kanten im Geschmack der Zeit.

Softedge-Telefonzelle (Bild: [Eva Freude](#), [CC BY NC SA 2.0](#), via [flickr](#), 2009)

Das ikonische gelbe Softedge-Modell ist heute ein rares städtisches Erbe. Insbesondere die postgelben Telefonzellen vom Typ FeH 78 wurden fast vollständig abgetragen. Einige wenige Exemplare jedoch blieben wegen ihrer städtischen und technikgeschichtlichen Bedeutung erhalten. Jetzt stehen die als Baudenkmale umgedeuteten Objekte für eine beinahe abgeschlossene Epoche der Kommunikationsgeschichte. Darüber hinaus spielten sie im gesellschaftlichen Alltag eine wichtige Rolle. Das prägnante Gelb bezeugt außerdem die Verbindung zur Deutschen Bundespost, bevor sie privatisiert und zur Deutschen Telekom AG umgeformt wurde.

Telefonzellen erhalten

In Aachen wurden zwei 1980er-Jahre-Telefonzellen an ihren originalen Standorten unter Denkmalschutz gestellt (Würselener Straße, Püngeler Straße). Beide Beispiele zeigen das typische FeH78-Design mit den abgerundeten Ecken, wie es seinerzeit für Möbel und Waren ebenso prägend war wie für die Architektur. Auch in dieser Hinsicht ist das Häuschen nicht nur kultig, sondern auch als kulturelles Erbe von Wert – und ein wichtiger Teil der Popkultur. Abseits der ikonischen roten Telefonzellen Londons wurden vor allem die gelben 1980er-Jahre-Modelle zum beliebten Motiv in Film und Fernsehen. Doch die meisten anderen erhaltenen, gelben Telefonzellen werden heute entweder privat oder in Museen verwahrt und damit aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen.

In Berlin stehen eigentlich viele Straßenmöbel, kleine bauliche Anlagen mit einer öffentlichen Nutzung, offiziell als Denkmale unter Schutz. Dazu zählen etwa Litfaßsäulen und Toilettenhäuschen. Die Telefonzelle hingegen bildet eine

Ausnahme. Als einziges Baudenkmal dieser Art ist ein 1930er-Jahre-Modell in Alt-Lübars zu verzeichnen. Das noch funktionsfähige, postgelbe FeH 32-Fernsprechhäuschen findet sich zentral auf dem Dorfanger und dient seit einiger Zeit als Buchaustauschladen.

Von diesem ‚echten‘ historischen Modell kommend, lohnt ein kleiner Exkurs zum „Sondermodell historisch“: Mit der Neugestaltung der Telefonzellen in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren, nun in Telekom-Magenta, wurde ein Design entwickelt (TelHb90Sh), das mit Zelt-dach und Sprossenfenstern speziell für die Altstadt gedacht war. Diese Spielart gab es sowohl in einer gelben als auch in einer weiß-pinken Ausführung. Offenbar wollte man in die Altstadt

„Sondermodell historisch“, hier im Magenta-Design (Bild: Wissen, GFDL oder [CC BY SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), 2005)

Berlin, Museum für Telekommunikation, zum Denkmal erhobene Telefonzelle "FeH 78" (Bild: Fabian Schmerbeck, 2022)

nicht länger ‚moderne‘ Elemente einbringen. Doch eine Variante im klassisch gewordenen Gelb zeigte, dass die Farbe selbst zum kulturellen Erbe geworden war. Die Designer:innen schufen damit intuitiv eine Hommage an die Soft-Edge-Zelle.

Was bleibt?

Obwohl man den historischen Wert des Telefonhäuschens bereits in Einzelfällen erkannt hat, wurde es inzwischen fast vollständig entfernt: Dem Kultobjekt ‚gelbe Telefonzelle‘, das im 1990er-Jahre-Sondermodell noch referenziert wurde, wird heutzutage quasi keine Bedeutung mehr als kulturelles Erbe zugeschrieben. Zumindest erwies es sich vor dem Hintergrund der Neoliberalisierung und Digitalisierung als nicht konkurrenzfähig. Am Königssee hat das Schiff mit der Telefonzelle 2018 am anderen Ufer angelegt. Ihr ehemaliger Standort in

St. Bartholomä ist in einer kurzen filmischen Sequenz noch als Fehlstelle in der Bretterwand des Bootshauses zu sehen. Am Boden klaubt man eine 50 Pfennig-Münze auf, die Bretterwand wird zugenagelt.

Literatur und Quellen

Schörle, Eckart, Eine kleine Geschichte der Telefonzelle, Nagold 2019.

Stadt Aachen, FB 61/600, Gutachtliche Stellungnahme zum Denkmalwert Telefonhäuschen FeH78, Puengeler Strasse, 4. Mai 2018.

Stadt Aachen, FB 61/600, Gutachtliche Stellungnahme zum Denkmalwert Telefonhäuschen FeH78, Wuerseleener Strasse, 4. Mai 2018.

Strassenmöbel in Berlin, Ausstellungskatalog, hg. vom Senator für Bau- und Wohnungswesen, Berlin (West) 1983, S. 48.

Die Bröselmühle

von *Sophia Walk*

Die Situation ist beinahe unwirklich: ein dreieckiges Grundstück inmitten gründerzeitlicher Blockrandbebauung in einem eben dafür bekannten Grazer Stadtteil. Hier, in St. Leonhard, findet sie sich, die “Grazer Elbphilharmonie”. Auf diesem städtebaulichen Reststück errichtete man 1957 – umgeben von einer Grünfläche, nach dem Entwurf des österreichischen Architekten Friedrich Moser (* 1926) – den kleinen freistehenden Ableger der Stadtbücherei. Bis Ende der 1980er Jahre wurde dieses kleine Bauwerk als Bibliothek genutzt, dann kam das Studentische Wohnungsservice (im Österreichischen heißt es das Service). Von der Vermittlung von Büchern zur Vermittlung von Wohnraum, solche Analogien gäbe es viele. Zwischen dem Buch und dem Haus, zwischen dem Bauen eines Texts und dem Bauen eines Hauses. In diesem Text möchte ich aber nicht die gängigsten Metaphern aufzählen, die ohnehin zur Genüge publiziert werden.

Die “Grazer Elbphilharmonie”

Die Grazer Bevölkerung gab dem Kiosk der Stadtbücherei zunächst den Namen “Bröselmühle”, angelehnt an das Gerät zur Herstellung von Semmelbröseln. Dessen aufgesetzter Aufnahmebehälter für grobe Stücke folgt einer ähnlichen Form wie der Dachabschluss des Bücherei-Kiosk. Auch die Dimensionen, freilich höherskaliert, erinnern an diese Maschine zum Mahlen von getrocknetem Brot. Auf einem Sockel ruht als Erdgeschoss ein hinausragender Quader mit einer Seitenlänge von sechs Metern, der großflächig verglast ist. Darüber erhebt sich ein Betonkubus geringeren Ausmaßes mit einem als Flachdach ausgebildeten, konkaven Dachabschluss. Diese Form bringt dann auch Assoziationen mit dem berühmten Hamburger Konzerthaus mit sich. Kürzlich etablierte sich entsprechend der Spitzname “Elbphilharmonie der Rechbauerstraße”, der vom Architekturfotografen Simon Oberhofer stammt. Zur Eröffnung betitelte die Grazer Kleine Zeitung den Kiosk 1957 als Kulturbunker – ein heute etwas plattgetretener Ausdruck, der auf das

weitgehend geschlossene Obergeschoss anspielt. Dieser zurückgesetzte Bücherspeicher diente als Magazin, in dem die meisten Schriften aufbewahrt wurden. Jene Bücher im lichterfüllteren, etwas erhöhten Erdgeschoss hingegen waren als Freihandaufstellung zugänglich. Auf einer Nutzfläche von 50 Quadratmetern hatte der Kiosk, kurz bevor er in den späten 1980er Jahren aufgegeben wurde, eine Kapazität von 15.000 Bänden aus den Gebieten Belletristik, Sachbuch und Jugendbuch – bei einer damaligen Gesamtkapazität der Stadtbücherei von 125.000 Bänden. Die beiden Ebenen sind durch eine schmale, steile, einläufige Treppe miteinander verbunden.

Der Architekt

Auch von Graz aus schauten die Architekten (zu jener Zeit gab es leider nur wenige Architektinnen, die Bekanntheit erlangten) auf Le Corbusier – zu ihnen gehörte Friedrich Moser, wie der Kritiker Friedrich Achleitner schrieb. Metaphorik und Analogien zwischen Architektur und Buch sind,

Graz, Kiosk der Stadtbücherei (Bild: Daniel Hülseweg)

wie bereits erwähnt, publizistisch annähernd durchdekliniert. Was hinzuzufügen wäre, ist die Kulturtechnik des Blätterns. Sie wiederholt sich in der Dachform der kleinen Stadtbücherei, die an ein aufgeschlagenes Buch erinnern soll. Wenn es wirklich die oft zitierten Parallelen gibt zwischen dem Architektur-Entwerfen und dem Buch-Machen, wie blättern wir dann durch ein Haus? Hat ein Bauwerk Eselsohren, braucht es ein Lesezeichen? Und werden in digitalen Zeiten eigentlich noch Blumen in Büchern getrocknet?

Büchereien können einen bisweilen mit ihren schier endlosen Regalmetern erschlagen. In seiner überschaubaren Präsenz hat dieser Kiosk jedoch einen menschlichen Maßstab. Eine ganze Generation drückte sich hier im Kindesalter ihre Nase an den Scheiben platt. Mit dem Buch

wurde sie in die Kulturtechniken des Lesens, des Blätterns eingeführt. So lässt sich anhand dieser Kleinarchitektur auch über Proportion und Kontext nachdenken – wie wir Stadt nutzen und in welche Beziehung wir mit der gebauten Welt treten wollen und können. Diese Filiale der Stadtbücherei ist das Reclam-Büchlein unter den Bibliotheken. Mit leicht vergilbten Seiten, die als Klassiker einige Umzüge mitgemacht haben. Auf denen die mit Bleistift verfassten Notizen daran erinnern, dass in dieses kleine Büchlein auch weiterhin Erzählungen und Interpretationen hinzugefügt werden.

Als Ende der 1980er Jahre das Studentische Wohnungsservice in den Pavillon einzog, wurden in den Innenraum eindeutig als postmodern zu lesende Elemente eingebracht. Sie wagten zwar

eine Symbiose mit der bauzeitlichen Architektursprache, während der Kiosk selbst noch in der Moderne der 1920er Jahre verhaftet war. Dennoch wirken sie wie die Notizen und Unterstreichungen, die wir zu Schulzeiten in unseren Reclam-Büchern hinterlassen haben und die uns heute, Jahre später, seltsam unverständlich vorkommen. Die Nutzung als Wohnungsservice ist sicher zu begrüßen. Dennoch wäre der Bröselmühle künftig eine Funktion zu wünschen, die einer breiteren Stadtbevölkerung leichter öffentlich zugänglich wäre – vielleicht als Ausstellungsraum der nahegelegenen Architektur fakultät der Technischen Universität Graz.

Über die Straße

Direkt neben der ehemaligen Stadtbücherei steht übrigens noch ein Reclam-Buch: ein Trafohäuschen, das sich in seiner architektonischen Formensprache dem umgebenden gründerzeitlichen Stadtteil verschreibt. Und wenn ich so in mein Bücherregal schaue, wäre dieses Trafohäuschen wohl das Reclam-Buch zu E. T. A. Hoffmanns "Das Fräulein von Scuderi" und der Stadtbücherei-Kiosk von Friedrich Moser wäre Heinz Erhardts "Von der Pampelmuse geküsst". Weiters gäbe es da noch das zeitgenössische und von verschiedenen Autoren verfasste "die cops ham mein handy", das für all die Small Heritages der Gegenwart und Zukunft steht und das dieses Kleinbuch wie Kleinarchitektur im 21. Jahrhundert ankommen lässt. Um die Unwirklichkeit der vorgefundenen städtebaulichen Situation perfekt zu machen, lehnen am Trafohäuschen heute zwei offene Bücherregale, aus denen sich die Grazer:innen bedienen können und dort auch eigene Bücher hinterlassen können. Vielleicht bringe ich mal meine Reclam-Sammlung dorthin.

Graz, Trafohäuschen im Vordergrund, Stadtbücherei-Kiosk im Hintergrund (Bild: Sophia Walk)

Literatur

Achleitner, Friedrich, Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert. Ein Führer in drei Bänden. Band II. Kärnten Steiermark Burgenland, Salzburg-Wien 1983, S. 360

Ecker, Dietrich, Architektur in Graz 1980-1990. Anhang 32 Bauten 1952-1979, Graz 1992, 2. erweiterte Auflage, Graz 1992, S. 27

Hilzensauer, Erik, (Bearb.), Die Kunstdenkmäler der Stadt Graz, Die Profanbauten des II., III. und VI. Bezirkes, Altstadt (Österreichische Kunsttopographie LX), hg. vom Bundesdenkmalamt, Horn-Wien 2013, S. 235

Jaksch, Walter/Fischer, Edith/Kroller, Franz, Österreichischer Bibliotheksbau. 1945-1985, Bd. 2, Wien-Köln-Graz, 1986, S. 236 f.

Wagner, Anselm/Walk, Sophia (Hg.), Architekturführer Graz, Berlin, 2019, S. 307

Tina, Emma und ich

von Michael Grote

Die Vespa ist Kult. Seit inzwischen mehr als 75 Jahren bevölkern die blechernen Wespen die Straßen der Welt. Fast 20 Millionen Exemplare wurden mittlerweile zusammengesetzt, zeitweise als Lizenzbauten auch in Deutschland. Ihr Design ist unverkennbar, und für viele war eine Vespa – bei Weitem nicht nur in Italien – die erste Freiheit auf Rädern. Vor allem in den 1950er und frühen 60er Jahren erlebten Motorroller aus Italien ihre Blütezeit. Ein solches Fahrzeug hatte es zuvor nicht gegeben. Das wundert wenig, denn ihr Konstrukteur war Corradino D’Ascanio – ein Ingenieur, dessen Traum es eigentlich war, Hubschrauber zu bauen. Er entwickelte das Konzept der Vespa kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Auftrag von Enrico Piaggio, indem er von einem sitzenden Menschen ausging, um den herum er die Technik des neuen Zweirades anordnete. Weil sich der Tank unter der Sitzbank und nicht vor dem Fahrer befand wie bei einem Motorrad, bot die Vespa einen freien Durchstieg und durch das serienmäßige Beinschild einen gewissen Wetterschutz. Damit war die Neukonstruktion Menschen im Freizeitdress ebenso interessant wie für Menschen, die ins Büro fahren mussten.

Der Autor mit Emma und Freundin Tina in den 1990er Jahren bei einem Vespatreffen im romantischen Rothenburg ob der Tauber (Bild: privat)

Die Vespa im Allgemeinen

In den Folgejahren wurde die Vespa mehr als ein Fahrzeug. Wer sie fuhr, drückte damit häufig zugleich ein gewisses Lebensgefühl aus: den Hang zu Freiheit und Individualismus. Junge Leute mit Motorrollern wollten sich damit zum Beispiel von den Rockern und 'Halbstarken' abheben, die mit ihren Mopeds oder Motorrädern und ihrer Lederkluft für eine Art leicht primitive Raubeinigkeit standen. Wo das Moped Kraft und Sportlichkeit repräsentierte, stand die Vespa für Eleganz und die Leichtigkeit des Seins. Spätestens seit Mitte der 1960er Jahre hatte die aus Großbritannien auf den Kontinent übergeschwappte Mod-Welle dafür gesorgt, dass Rollerfahrer:innen von ihrer Umwelt auf eine bestimmte Weise wahrgenommen wurden.

Ihre charakteristische Form hat sich die Vespa über die Jahrzehnte erhalten. Zwar wurden die Motoren immer kräftiger, was Hubraum-Obergrenze und Kraftentfaltung anging. Irgendwann wich das charakteristische "Reng-deng-deng" des drehschiebergesteuerten Zweitakters dem

In den 1980er Jahren trat der Autor mit Emma bei Turnieren und Sportläufen an (Bild: privat)

unauffälligeren Klang eines Viertakter-Einzyglinders. Doch bis heute ist eine Vespa sofort optisch identifizierbar. Dabei ist es völlig egal, ob sie 70, 50 oder fünf Jahre alt ist. Das macht sie zu einer Design-Ikone.

Emma im Speziellen

Die Vespa, von der im Folgenden die Rede ist, hat ebenfalls bereits fast 50 Jahre auf dem runden Buckel – und zwar vom ersten Tag an in Familienbesitz. Im Grunde sind die Ölscheichs schuld: Weil sie im Winter 1972/73 die Ölhähne zudrehten und damit das Benzin ähnlich sprunghaft teurer wurde wie in der jüngsten Vergangenheit. Das führte bei meinem Vater zu der Überlegung, dass er seinen täglichen Arbeitsweg quer durchs Ruhrgebiet mit einem Zweirad billiger bewältigen konnte als mit dem Opel Rekord, der uns als Familien-Limousine diente. Die Wahl fiel auf das damals kurz zuvor neu herausgekommene Flaggschiff des Vespenschwarms: eine Vespa Rally 200 in zeittypischem Orange mit weißen Seitenstreifen. Am 26. April 1973 holte ich (damals zehn Jahre jung) sie mit meinem Vater beim Händler in der Dortmunder Innenstadt ab.

Fünf Jahre lang versah die binnen Kurzem „Emma“ genannte Vespa ihren Dienst, bis ein gebrauchter Fiat als Zweitfahrzeug Einzug hielt. Sie musste weitere fünf Jahre warten, bis ich sie im Frühjahr 1982 auf meinen Namen zuließ. Emma war für die nächsten Jahre mein Alltagsvehikel, bis ich im Sommer 1986 dem Drängen eines Kameraden aus dem Motorsport-Club nachgab und sie ihm verkaufte. Diese Entscheidung habe ich allerdings bereits im folgenden Jahr revidiert. Das Türkisgrün, in das der Club-Kollege Emma während ihres Intermezzos bei ihm gehüllt hatte, gefiel mir von vornherein

nicht wirklich. Ein Unfall, bei dem mir ein Volontär unseres Radiosenders mit meinem eigenen Pkw an einer Ampel auffuhr, verschaffte Emma daher ein neues Lackkleid im Ende der 1980er Jahre modischen Farbton Apricotbeige.

Das Leben miteinander

Von da an war Emma für weitere zehn Jahre mein Spaßgefährt, mit dem es zu Reportageterminen, aber auch ins Grüne oder zu diversen Vespa-Treffen ging. Unsere 1992 und 1995 geborenen Töchter liebten es ebenfalls, gemeinsam mit ihrem Vater und Emma Ausflüge zu machen. Ein weiterer Unfall, bei dem eine aus einer Spielstraße kommende Autofahrerin mir die Vorfahrt nahm, ließ Emma in einen mehrjährigen Dornröschenschlaf sinken. Doch schließlich raffte ich mich im Frühjahr 2010 auf, die inzwischen komplett zerlegte und blechmäßig gesundete Emma wieder in Arbeit zu nehmen. Als Farbton entschied ich mich diesmal für ein dunkles Blau. Das gab es zwar ab Werk auf der 200 Rally, aber im deutschen Vespa-Programm wurde sie nie in dieser Farbe angeboten. Eine Rally aus Skandinavien, die ich Anfang der 1980er Jahre in dieser Lackierung gesehen und seinerzeit fotografiert hatte, diente mir als Vorlage. Seither machen Emma und ich wieder die weitere Umgebung von Dortmund unsicher und tauchen gern auf diversen Oldtimer-Veranstaltungen auf. Die Zeiten, als wir auf eigenen Rädern Sportveranstaltungen und Vespa-Treffen in halb Europa bereisten, sind aber wohl vorbei.

So sind Emma und ihr langjähriger Besitzer heute unterwegs (Bild: privat)

Die Rathausstasse

von Cordula Schulze

Motivtassen sind ja so eine Sache – sie sind dazu da, Erinnerungen zu wecken, aber sie liegen oft nicht so gut in der Hand und die Gestaltung verblasst beim Spülen. Das war mir aber 2019 alles total egal: Die Stadt Essen feierte den **40. Geburtstag** ihres Rathauses und brachte eine Motivtasse heraus, die eben dieses Gebäude zeigt. Warum ich sie trotz meiner Vorbehalte kaufte? Weil es wirklich eine Seltenheit ist, dass es Merchandise-Artikel für unbeliebte Architekturen der Moderne gibt. Denn das arme Essener Rathaus genießt keinen guten Ruf – zu Unrecht, wie ich finde.

Ohne viel Trara

Jetzt ist es so, dass ich in Essen aufgewachsen bin und zum Zeitpunkt der Eröffnung acht Jahre alt war. Ich erinnere mich also an das Raunen, dass die damals fünftgrößte Metropole Deutschlands, die Malocherstadt an der Ruhr, das höchste Rathaus der Republik haben sollte. Die Gefühle, so erinnere ich mich, schwankten zwischen Stolz und Belustigung. Zu viel Trara kommt in Essen in der Regel nicht gut an. Und dann ging es auch gleich weiter mit den Superlativen: Ab 1980 – aber nicht für lange Zeit – schnitt eine Lichtinstallation der „Projektgruppe Kunst & Kommunikation“ vom hohen Rathausdach Laserstreifen in den Himmel. Die zuckten mal links, mal rechts, ein abstrakter Tanz. Wenn wir abends auf der Terrasse saßen, sahen wir diese Vorboten einer technologiegeprägten Zukunft. Ich fand's furchtbar, es fühlte sich falsch an.

Ausgesprochen schick

Anders aber das Rathaus, das hat mich früher nicht gestört – und heute finde ich den Bau in markanter Ypsilon-Grundform mit seinen 3.285 Fenstern ausgesprochen schick. Seine Vorgeschichte ist hoch umstritten und führt vielleicht dazu,

Rathaus Essen

Architekt: Theodor Joseph Seifert

Bauzeit: 1975–1979

Höhe: 106 Meter

Etagen: 23

Nutzungsfläche: 69.000 Quadratmeter

Baustoffe: Stahl, Stahlbeton, Glas

Baukosten: ca. 189.000.000 DM

Essen, Rathaus (Bild: historische Postkarte)

Essen, Motivtasse zum 40. Geburtstag des Rathauses (Bild: Cordula Schulze)

dass Essen nie so recht mit dem aktuellen Rathaus warm wurde. Denn es gab einen neugotischen Vorgänger, der den Krieg überstanden hatte und das schmuck mit seinen Giebeln und Türmchen im historischen Zentrum stand.

Noch heute betrauern viele Essener:innen den Verlust dieses Gebäudes nach einem Entwurf von Peter Zindel und Julius Flügge, das 1964 abgerissen wurde. Der Grund: Die Stadt verkaufte das zentral gelegene Grundstück an einen Handelskonzern. Ab dieser Zeit war Essen rund 15 Jahre ohne eigenes Rathaus, man nutze stattdessen Provisorien und machte sich auf den langen Weg der Architekturausschreibung. Nach einer turbulenten Entwurfsphase entstand schließlich das nunmehr vierte und zugleich aktuelle Rathaus von Essen aus der Feder von Theodor Joseph Seifert. Es stellt noch heute einen

markanten Orientierungspunkt im Stadtbild dar. Im Keller befindet sich ein Theater, sodass der Bau den Bürger:innen nicht nur für 'Amtsgeschäfte' offensteht.

In der Stadt verwurzelt

Vor Ort stellt man fest, dass das Gebäude mit zahlreichen Eingängen in mehrere Richtungen in der Stadt verwurzelt ist. Man kommt hinein, indem man einen überdachten Shoppingbereich von der Innenstadt durchläuft, aber auch von einem Supermarkt und aus dem angrenzenden Wohnviertel. Die 70er-Tugenden sind erfüllt, Verkehrsarten getrennt. Unter Autos und Bussen befindet sich eine Stadtbahnhaltestelle. Deren Wandverkleidung aus kleinen orangefarbenen Kacheln ist skandalöserweise jetzt grau angemalt oder überdeckt. Hoffen wir, dass die Fassade des Rathauses nicht demnächst ebenfalls dem Zeitgeist zum Opfer fällt.

Die Tier-Pavillons

von Nini Palavandishvili

Auch wenn sie Namen wie Muschel, Elefant, Katze oder Oktopus tragen, ihre Formen sind eher abstrakt biomorph. In einem Interview mit einem Mitarbeiter des Architekten Giorgi Chakhava erwähnte sein Berufskollege Goga Beridze: Nach seiner Italienreise war Chakhava von den Konstruktionen des dortigen Bauingenieurs Pier Luigi Nervi und dessen Technik tief beeindruckt. Zurück in Georgien suchte er in den 1970er Jahren nach Projekten, die eine solche “ungewöhnliche Architektur” darstellen könnten. Daraufhin schuf er mit Mosaiken verkleidete, dünnwandige Pavillons, wie es sie so wohl nur in Georgien gibt. Der deutsche Architekturforscher Wolfgang Kil beschrieb Chakhavas Entwürfe 1979 als “hybride Gebilde, die Architektur, Skulptur und Malerei vermischen”.

Witzig mit Mosaik

Diese Pavillons, die in Abchasien liegen, sind eher klein und bescheiden in ihrer Farbpalette – die meisten von ihnen zeigen nur zwei oder drei Töne, der Akzent liegt stattdessen auf ihrer Form und der grafischen Komposition des Mosaiks. Vor dem Hintergrund des blauen Meers und des Himmels heben sie sich durch ihre witzigen verspielten Formen deutlich ab. Alle Pavillons, die als Buspavillons dienten, haben in den vergangenen Jahren ihre Funktion verloren. Sie sind verlassen, vernachlässigt, einer fiel gar einem Autounfall zum Opfer. Nicht zuletzt nagen das Wetter und die Zeit an ihnen.

Abkühlung durch Meerestiere

Das Café Fantasia in Batumi (1980), das auch als Oktopus bekannt ist, bildet einen Höhepunkt dieser dünnen Schalenformen. Seine Größe von 250 Quadratmetern übersteigt die von Bushaltestellen, außerdem zeichnet sich seine künstlerische Komposition durch Komplexität aus. Abgebildet ist ein Tintenfisch, der von Meeresbewohnern umgeben ist – Fischen, Delfinen,

Seepferdchen, Aalen usw. Die Gestaltung zieht durch ihre Form und Zeichnung sofort die Aufmerksamkeit auf sich, fügt sich aber gleichzeitig harmonisch in die Umgebung ein. In die Konstruktion wurde ein System zur Verteilung von kaltem Wasser eingebaut. An heißen Sommertagen kühlte die Flüssigkeit, die von den auf dem Oktopus sitzenden Meerestieren versprüht wurde, die Oberfläche des Pavillons und seine Umgebung.

Rettung per Petition

In den späten 1990er Jahren wurde der Oktopus in Batumi fast aufgegeben, sein Zustand verschlechterte sich zunehmend. Es folgten mehrere erfolglose Versuche, das Café als Kulturdenkmal zu registrieren. 2014 kam der Wendepunkt, als der Abriss des Gebäudes drohte. Doch durch Proteste und Petitionen gelang es der georgischen Bevölkerung, den Pavillon zu retten. 2017 beschloss die Stadtverwaltung von Batumi, mit der Restaurierung des Bauwerks zu beginnen. Finanziert durch den privaten Fond Cartu, wurde der Auftrag an ein Unternehmen vergeben, das keine rechte Erfahrung mit historischen

Oberflächen hatte. Nach drei Jahren zeigte der Oktopus sein neues, verändertes Gesicht – die ursprünglichen Formen und das Design waren entstellt. Man hatte völlig neue Smalti-Steine verwendet, die sich in Größe und Farbe deutlich vom Original unterscheiden, und das Wasserkühlsystem wurde ganz abgeschafft. Obendrein wurde der neue Oktopus 2020 schließlich als Kulturdenkmal eingestuft – und entpuppt sich dabei heute mehr als Denkmal dafür, wie Restaurierungsarbeiten nicht durchgeführt werden sollten.

Die Katze, Buspavillon an der Autobahn nach Bichvinta (Architekten: Giorgi Chakhava und Zurab Jalaghania, Künstler: Nodar Malazonia, Zurab Kapanadze und Zurab Lezhava, 1970er Jahre) (Bild: Familienarchiv Giorgi Chakhava)

Fantasia, Café am Boulevard von Batumi (Architekten: Giorgi Chakhava und Zurab Jalaghania, Künstler: Zurab Kapanadze, 1980) (Bild: Familienarchiv Giorgi Chakhava)

Literatur

Palavandishvili, Nini/Prents, Lena, *Art for Architecture. Georgia. Soviet modernist Mosaics from 1960 to 1990*, Berlin 2019.

Kil, Wolfgang, *Gebilde wie aus Träumen*, in: *Farbe und Raum* 1979, 3, S. 16–17.

Die Dreibein-Leselampe

von *Martin Turck*

Die im Frankfurter Gallusviertel ansässige Metallwarenfabrik Bunte & Remmler (B & R) war ab den 1920er Jahren einer der führenden Produzenten von Bauhaus-Leuchten, die in Handarbeit gefertigt wurden. Hergestellt, beworben und vertrieben wurden Modelle von versierten Produktdesignern wie Christian Dell (Tischlampe 3183, 1932), Wilhelm Wagenfeld (Weimarer Lampe, 1931), Ferdinand Kramer (Zuglampe 1043) und Wolfgang Tümpel (Schreibtischlampe 03086, Kugelzuglampe 1046). Nach dem Umzug von Weimar nach Dessau waren 1925 verschiedene Künstler:innen vom Bauhaus an die halesche Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein gewechselt. Um die Produktion von Leuchten durch qualitätvolle künstlerische Entwürfe zu erweitern, nahmen die Frankfurter Gesellschafter Victor Bunte und Franz Remmler mit der Kunstschule in Halle 1930 Verhandlungen für die Übertragung von Produktionsrechten auf. Am Ende sollte 1930/31 ein seltener Designklassiker stehen: die Dreibein-Leselampe.

Fast wie am Bauhaus

Mit den Erzeugnissen ihrer Werkstätten, mit der Zusammenarbeit der Fachklassen bei umfangreichen Ausstattungsaufträgen, hatte sich die Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein rasch ein Renommee erworben, das dem Bauhaus (fast) gleichkam. Als bedeutende Wirkungsstätte der Moderne standen beide für eine praxisorientierte akademische Ausbildung. Noch 1930 einigte sich B & R mit Halle, vertreten durch den leitenden Metallgestalter und Bildhauer Karl Müller. So wurde eine Kooperation möglich, um die Entwürfe von Beleuchtungskörpern zu vervielfältigen. Die Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Großunternehmen, das sich zu einem Pionier der Designkultur entwickelt hatte, ebnete den Weg zur industriellen Produktion und Vermarktung der Erzeugnisse von der Burg.

Karl Müller (1888–1972) hatte von 1909 bis 1915 in der Fachklasse für Metallzeichnen am Berliner Kunstgewerbemuseum unter dem Direktorat von

Bruno Paul studiert. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde er 1919/20 Meisterschüler im Atelier von Hugo Lederer an der Akademie der Bildenden Künste Berlin. 1923 folgte er dann dem Ruf an die Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein, wo er als Leiter der Metallwerkstatt und Lehrer für industrielle Formgestaltung wirkte. Unter ihm wurden moderne Beleuchtungen und repräsentative Raumgestaltungen für öffentliche und halböffentliche Gebäude in Halle umgesetzt, darunter 1923 die Kronleuchter im Schwimmbad Wittekind und 1931 die Deckenlampen im Restaurant des Flughafens Halle-Leipzig. In den folgenden Jahren etablierte sich bei B & R die Entwicklung der Werkstattentwürfe für die Industrie. Decken-, Boden- und Tischleuchten, die handwerklich und ästhetisch mit den Erzeugnissen des Bauhauses gleichzogen, gingen in die Serienproduktion.

Dreibein-Leselampe (Bild/Titelmotiv: Archiv Kunsthochschule Halle, Burg Giebichenstein, Foto Nr. S 1.2.1, 1096)

Die Dreibein-Leselampe

Unter dem Titel "Das Neue Frankfurt: Beleuchtungs-Körper nach Entwürfen massgebender Werkbundkünstler, Architekten und Lichtfachmänner" offeriert B & R im Katalog 293 von 1931/32 neue Produkte. Als "Entwurf der staatlichen Kunstgewerbeschule Halle" deklariert, wird die Dreibein-Leselampe hier mit einer ganzseitigen Fotografie und Erläuterungen beworben. Die Bildunterschrift dokumentiert, dass der Entwurf keinem einzelnen Künstler

zugeordnet ist – bzw. dessen Autor den Werkstattbestimmungen gemäß anonym bleibt. Unter der Bezeichnung 3143 Hahnfassung zeigt die Leselampe ein 165 Zentimeter hohes Stativ auf einer dreiarmigen Standkonstruktion. Letztere besteht aus einem blank vernickelten Messingrohr und einem beweglichen höhenverstellbaren Kragarm, an dem der mit Seide bezogene, runde Lampenschirm (Durchschnitt 45 Zentimeter) montiert ist. Die Verbindung von poliertem Metall und spiegelnd glänzenden Oberflächen mit dem zarten Seidenstoff der Lampe macht den großen formalen Reiz aus.

Besonders aussagekräftig sind zwei Details der Lampe, die sich in Einzelentwürfen Karl Müllers wiederfinden: Den Griff zur seitlichen und in der Höhe verstellbaren Handhabung des Arms am Stativ gibt es ebenso an Metallgefäßen und Türdrückern des Metallgestalters, während der markante Fuß der Leselampe auch eine seiner Tischlampen stabilisiert. Aufgrund der charakteristischen Gestaltungsmerkmale ist ein Entwurf der Dreibein-Leselampe durch Karl Müller wahrscheinlich. Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass es sich um eine Werkstattarbeit unter seiner Federführung handelt. Die elegante Lampe war wohl keine kommerziell erfolgreiche Schöpfung der Hallenser Kunstschule mit B & R. Außer einer Illustration in der Burg-Enzyklopädie wurde sie nicht publiziert, in Ausstellungen sowie im Kunst-, Design- und Auktionshandel ist sie in der letzten Zeit nicht nachweisbar. Im 50. Todesjahr Karl Müllers sei hier an den genialen Künstler und Lehrer erinnert, in dessen Umfeld auch eine bemerkenswerte, modern-sachliche Leselampe auf drei Beinen entstanden ist.

Quellen und Literatur

Werbeanzeige der Firma Bunte & Remmler, in: Das Neue Frankfurt 4, Februar/März 1930, 2/3, Bl. 4.

Karl Müller – Lehrer und Gestalter, in: Bildende Kunst 17, 1969, 2, S. 82–83.

Das Neue Frankfurt: Beleuchtungs-Körper Typen nach Entwürfen massgebender Werkbundkünstler, Architekten und Lichtfachmänner; edle Formen, gute Verhältnisse, zweckmässige Rohstoffe, erprobte Bauarten, lichttechnisch einwandfreie Anordnungen, für zahlreiche Beleuchtungsaufgaben vorbildliche Lösungen, Bunte & Remmler, D. W. B., Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 1931.

Erlaubt war nur die Bezeichnung "Erzeugnis der Kunstwerkstätten", in: Die Burg Giebichenstein in Halle alphabetisch geordnet. Eine Hochschulenzyklopädie (Schriftenreihe, Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle 26), Berlin 2015, S. 26, 269–271.

Dreibein-Leselampe (Lampe: Privatbesitz, Bild: Martin Turck, 2022)

Boden-Stehlampen von Bunte & Remmler (Bildquelle: Katalog Bunte & Remmler 1931/32, S. 20)

Das Schmetterlingsdach

von Mark Meusel

„Euer Haus hat einen gestreiften Pyjama an“, sagten die Kinder in Carlsdorf immer, wenn die Töchter des Lehrerehepaars Paepke die wenigen Meter vom Wohnhaus der Familie zur Dorfschule gingen. Die intensiv farbige Fassade, orangerot an der Ostseite, lichtblau nach Westen hin und eben türkisgrün mit tiefschwarzen Streifen an der kompletten Nord- sowie an Teilen der Ost- und Westseite, war Anfang der 1960er Jahre ein Hingucker. Ähnlich spektakulär wirken bis heute die beiden Rundfenster, die den Blick aufs Unterdorf freigeben – und ein, den L-förmigen Grundriss des Hauses nachzeichnendes, über Eingang und Terrasse vorgezogenes Schmetterlingsdach. Eine Dachform, die der (Landschafts-)Architekt Hermann Mattern, nach dessen Entwürfen der 130 Quadratmeter große Bungalow 1958 errichtet wurde, 1960 auch für die freistehende Garage wählte.

Carlsdorf, Haus Paepke (Bild: hermann-mattern.de)

Ein umgedrehtes Pultdach

Für ein Schmetterlingsdach treffen sich zwei Pultdächer in der Mitte an ihrem tiefsten Punkt. Dieses V-förmige, 'umgedrehte Satteldach' muss größere Regen- und Schneelasten aushalten. Dafür kann die Hitze schneller entweichen – und diese Dachform verleiht jedem Bau eine besondere Note.

Carlsdorf, Haus Paepke, Bau des Schmetterlingsdachs, 1958
(Bild: hermann-mattern.de)

Schwingen über dem Garten

Wie das Wohnhaus, welches das 2800 Quadratmeter große Hanggrundstück nach Osten hin begrenzt, wurde die Garage an der westlichen Grundstücksgrenze errichtet. So entsteht ein geschützter Raum zwischen den beiden Gebäuden, die zur Straße hin eingeschossig bleiben, sich zum Garten hin aber zweigeschossig öffnen. Den Kontakt zu Hermann Mattern (* 1902 in Hofgeismar, + 1971 in Greimharting) knüpften Paepkes etwa 1957 in Frankfurt. Zwei Jahre zuvor hatte Mattern die Bundesgartenschau in Kassel geplant, die von der ersten documenta begleitet

wurde. Sein Werk wurde von der Zusammenarbeit mit bekannten Gartenarchitekten, Architekten und Künstlern – darunter Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Oskar Schlemmer, Hans Scharoun, Sep Ruf, Hugo Häring, Hans Poelzig, Herta Hammerbacher oder Gerhard Graupner – ebenso geprägt wie durch die lebenslange Verbundenheit mit dem Gärtner und Gartenphilosophen Karl Foerster.

Mattern baute seine Gärten als Kunstwerke, die Räumlichkeit durch Bodenmodellierung und Pflanzung betonend, die Landschaft nachzeichnend und die Architektur einbeziehend. Dafür wählte er die Pflanzen so aus, dass nicht nur ständig etwas blühte. Vielmehr erdachte er für den Ort passende Farbverläufe, zum Beispiel von Blau-Grau-Feuerrot im ersten Halbjahr zu Orange-Grau-Gelb in der zweiten Jahreshälfte. Zudem sind Rasen und Pflanzflächen in vielen seiner Gärten nicht streng getrennt, sondern gehen ineinander über.

Innen passt zu außen

“Mensch und Garten stehen in belebender Wechselbeziehung. Das Haus des Menschen und der Garten des Menschen können, um belebend und unmerkbar eindringlich zu funktionieren, nicht zueinander addiert sein, sondern müssen sich gegenseitig vollkommen ergänzen”, so Mattern. Diesem Grundsatz folgend entstand ein erster Entwurf für das Haus Paepke in Carlsdorf – noch deutlich reduziert in seiner Anmutung, aber schon mit dem charakteristischen Schmetterlingsdach und einem kleinen Rundfenster an der Nordseite.

Nach dem Kauf des Grundstücks Anfang 1958 ging es dann rasch voran. Der geschlossene

Architektenvertrag datierte auf den 3. Februar, Ende Juli wurde Richtfest gefeiert. Teils massiv, teils in Holzständerbauweise errichtet, plante Mattern die Inneneinrichtung des Hauses gleich mit. Dabei integrierte der Architekt bereits vorhandene Möbelstücke der Familie, die heute zum Großteil noch im Original vorhanden sind und behutsam um zeittypische Designklassiker ergänzt wurden. Auch die Küche, praktische Einbauschränke oder eine Flurgarderobe gehen auf Matterns Entwürfe zurück.

Ein Hauch von Amerika

Schmetterlingsdächer gibt es über Busbahnhöfen und Verwaltungsgebäuden der verschiedensten Jahrzehnte. Doch um 1960 erfreute sich dieses Motiv im deutschsprachigen Raum besonderer Beliebtheit, um Bungalows – oft verbunden mit Rundfenstern und bruchsteinverkleidetem Mauerwerk – mit internationalem Flair auszustatten.

Der Klassiker im Modellbau, die "Villa im Tessin" (seit 1961), trägt gleich zwei Schmetterlingsdächer (Copyright: Gebr Faller GmbH)

Garage im Wartestand

Während das Wohnhaus ab 2011 saniert wurde, zeigt sich die Garage – bis auf den Einbau eines elektrisch betriebenen Sektionaltors durch die vorherigen Besitzer – noch weitgehend im Originalzustand. Ein Glück, denn der seinerzeit mit der Sanierung beauftragte Architekt erwies sich im Nachhinein aus denkmalpflegerischer wie fachlicher Sicht als nicht kompetent. Und so kam es erst gar nicht dazu, dass die Garage saniert wurde, war der Architekt 2013 nach massiver Kritik der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die Planungsfehler und Baumängel in nahezu allen von ihm betreuten Gewerken feststellte, aus dem Projekt ausgestiegen.

Das Kleinod Garage blieb somit 'verschont' und soll, sobald das gerichtliche Tauziehen um die gravierenden Bauschäden und Fehlplanungen am Haus beendet ist, unter fachkundiger Hand denkmalgerecht saniert werden. Dabei soll das neuzeitliche Sektionaltor hierbei einem historisch korrekten Schwingtor weichen. Die nachträglich mit Glasbausteinen ausgemauerten Fensteröffnungen bekommen wieder ihre Verglasung aus Drahtglas und die Attikaverkleidung in braunem Aluminium wird zurückgebaut auf eine schwarze Umrandung. Schließlich werden die originale Tür aufgearbeitet und der Anstrich erneuert.

Das doppelte Dach

Am Dach selbst muss nichts gemacht werden, denn die Konstruktion wurde als gegossenes Betondach ausgeführt und die besandeten Schweißbahnen sind noch in gutem Zustand. Die Garagenzufahrt wird von Waschbetonmauern flankiert, vor denen Mattern Flächen für Stauden

und Gehölze vorgesehen hat. An der Rückseite der Garage wurden mehrere Eiben sowie eine zu stattlicher Größe herangewachsene Douglasie und ein ebenso beeindruckender Urweltmammutbaum gepflanzt. Der massive Bau aus gebranntem Backstein bietet Platz nicht nur für einen PKW, sondern auch für die Sammlung des heutigen Eigentümers: amerikanische Bonanzaräder der 1960er und 1970er Jahre, sog. Muscle Bikes. Auch die IFA RT 125/0, Baujahr 1952, passt in die Zeit. Die voll unterkellerte Garage bietet zudem ausreichend Stauraum für Gartengeräte und künftig für eine kleine Werkstatt.

Mehr Informationen zum Haus Paepke [online hier](#).

Carlsdorf, Haus Paepke, Wohnzimmer (Bild: hermann-mattern.de)

Die Altstadt-Laterne

von Karin Berkemann

Sie sind unauffällige Begleiter, wenn man durch die Altstadt im vorpommerschen Greifswald schlendert: Die Zylinderlaternen gibt es eigentlich in allen Spielformen – von der einarmigen Wandleuchte bis zum vierarmigen Kandelaber. Doch in der Regel trifft man auf das zweiarmige Modell, oft schon ein wenig schief und angerostet, je nach Patina und Neuanstrich im originalen Blauschwarz oder in einem dunklen Grünton gehalten, im Sommer etwas verschämt mit Blumenkästen geschmückt. Die Greifswalder Laterne stammt aus der Sanierungsphase der 1980er Jahre, als einige historische Häuser wieder hergerichtet, viele andere niedergelegt und durch eine experimentelle Form der Altstadtplatte ersetzt wurden. Mittendrin standen die postmodernen Kandelaber für den Neuaufbruch der späten Ostmoderne, die wieder um die Geschichte wissen wollte.

Greifswald, Altstadtplatte (noch in der bauzeitlichen Farbgebung) mit Laternen in der Knopfstraße, 1997 (Bild: Frieder Hofmann)

Eine Sonderanfertigung

In Greifswald wird man auf den ersten Blick – gerade bei der zweiarmigen Ausführung – an ein geschichtsträchtiges Berliner Modell erinnert. Der Architekt Albert Speer hatte vor dem Zweiten Weltkrieg den sog. OWA-Kandelaber entworfen, der zu den Olympischen Spielen 1936 an der Berliner Ost-West-Achse eine scheinbar widersprüchliche Botschaft ausstrahlen sollte: moderne Hauptstadtatmosphäre und deutschen Traditionsbezug. Auf dieses Modell geht wiederum eine zweite Laterne zurück, die sich bis heute weite Teile der Karl-Marx-Allee (ehemals Stalinallee) entlangzieht. Es stammt aus der Feder des Architekten Richard Paulick. In den frühen 1950er Jahren entwickelte er einen zwei- bzw. vierarmigen Kandelaber, der auf Stahlbetonmasten aufgerichtet wurde.

Auf Nachfrage von moderneREGIONAL erinnert sich der Leipziger Architekt Frieder Hofmann, von 1974 bis 1982 aktiv beteiligt am "Greifswalder Experiment", an die Entstehung der dortigen Laterne. Demnach handelte es sich um eine Sonderanfertigung, um eine Idee des damaligen Stadtarchitekten Frank Mohr. Aus Unzufriedenheit mit den Standardlösungen suchte er vor Ort einen neuen Weg, um die Leuchten gut in die sanierte Altstadt einzupassen. Daher wurde die Greifswalder Laterne, so Hofmann, nach einem Mohr'schen Eigenentwurf in Kleinserie gefertigt und war somit im Detail auch von den Möglichkeiten des Handwerksbetriebs abhängig. Doch gerade der vierarmige Kandelaber verströmte (vergleicht man ihn mit den schlichteren Vorgängerlaternen) in der Hansestadt ein erstaunliches Großstadtflair.

Greifswald, links: zweiarmiger Kandelaber in der Knopfstraße, 2022; rechts: vierarmiger Kandelaber in der Knopfstraße, Mitte der 1980er Jahre (Bilder: links: Karin Berkemann; rechts: Bildquelle: Bauen im Ostseebezirk, Bd. 8, hg. vom Rat des Bezirkes Rostock, Bezirksbauamt, Rostock 1986, S. 48)

Eine Frage der Romantik

Weitet man den Blick, entpuppt sich die Altstadt-Laterne als Teil eines größeren Gesamtkonzepts. Eigentlich war Greifswald von der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs verschont geblieben, da man es seinerzeit kampflos den russischen Truppen übergab. Doch mit den Jahren wurden die historischen Häuser – teils aus Mangel, teils aus Kalkül – zunehmend dem Verfall preisgegeben. Gleichzeitig war Greifswald an seinen Rändern stark gewachsen, meist um neue Viertel in der Großtafelbauweise. Hier wohnten vor allem die Facharbeiter:innen des Kernkraftwerk und des Betriebs für Nachrichtenelektronik. Dieser Boom vernachlässigte jedoch das Zentrum der traditionsreichen Universitätsstadt. Daher plante ein erster Wettbewerb zur Aktivierung der Altstadt 1968/69 starke Eingriffe wie eine Kongresshalle als moderne Dominante. Stattdessen startete man Mitte der 1970er Jahre neu mit einem Forschungsprojekt, an dem neben den

lokalen Akteur:innen auch die Universität und die Bauakademie beteiligt waren.

Der VEB WBK Rostock entwickelte eine kleinteilige Altstadtplatte, die mit individuelleren Modulen auch regionale Materialien und Schmuckformen aufgriff. In Greifswald engagierte sich eine junge Architekt:innen-Generation – hier sind neben Mohr und Hofmann etwa Gerhardt Richard, Achim Felz und Ulrich Hugk zu nennen – für die ‘Rekonstruktion’ im historischen Maßstab. Dafür wurden 1973/74 der Bestand und die Produktionsmöglichkeiten geprüft, 1975 die Öffentlichkeit über das Vorhaben informiert und 1978 mit der Montage der Neubauten begonnen. Während man im ersten Umgestaltungsgebiet (U1, rund um die Knopfstraße) noch sehr detailgetreu arbeitete, ging es ab der U2 (zwischen Brüggen- und Schützenstraße) rationeller zu Werke. Nach dem Start der U3 kam die deutsche Einheit zwischen die Pläne, sodass die geplanten U4 bis U7 nicht mehr zur Umsetzung kamen.

Eine Hommage an die Schiffsleuchte

Wäre es nach den frühen Konzepten der Greifswalder Altstadtrekonstruktion gegangen, hätten Kugelleuchten die frisch sanierten Straßenzüge der U1 gesäumt. Eben solche Modelle sind auf dem Titelblatt der Gestaltungsstudie von 1971 angedeutet. In der Bebauungskonzeption von 1974 wird empfohlen, sie jeweils in Kombination mit einem Papierkorb einzusetzen. Doch ab 1978, mit den Planungen für die künstlerische Ausstattung der U1, zeichnet sich ein Wandel ab. Für den 4. April 1978 vermerkt das Protokoll der Arbeitsgruppe Gestaltung: “Das System der Zylinderleuchten für die Fußgängerbereiche wird bestätigt.” Am “Boulevard Knopfstraße” sollten

sie für stilvolles Flanieren sorgen. Das Protokoll zum 2. Mai 1980 hält fest, dass bereits drei Prototypen der “Greifswaldleuchte” stehen – eine einarmige und eine zweiarmige Wandleuchte sowie eine Mastleuchte. In seinen werbewirksamen Zeichnungen nutzt Mohr die Zylinderleuchte in den 1980er Jahren gerne, um mit ihr am Bildrand für eine weltstädtische Stimmung zu erzeugen.

Als die Greifswalder Altstadtsanierung um 1981 überregional von sich reden machte, spielte die neue Laterne vordergründig keine medienwirksame Rolle. Doch im Dezember 1981 erhielt sie in den Norddeutschen Neuesten Nachrichten endlich einen eigenen, wenn auch recht knappen Artikel. Die Lösung der Nachkriegszeit, die Straßen zu überspannen, habe sich weder technisch noch organisatorisch bewährt. Daher ersetze man sie in den frisch sanierten Altstadtabschnitten nach und nach durch eine neue Lösung: Nach dem Vorbild der Schiffsleuchten solle in dieser Laterne nun ein weißer Plastezylinder für eine “gleichmäßige, anheimelnde Ausleuchtung”. Zur Frage der Urheberschaft wird ein ganzer Strauß an Zuständigkeiten genannt: Frank Mohr samt Kollektiv für den Entwurf, für die technische Seite Elektromeister Schöpf und Schlossermeister Jakobpreiksich, für alles Organisatorische die VEB Stadtwirtschaft mit der Abteilung Energie, Verkehr und Nachrichtenwesen beim Rat der Stadt.

Eine bedrohte Art

Städte verändern sich, sind jung und alt zugleich”, so die urbane Vision für Greifswald, wie sie 1969 in der Reihe “Bauen im Ostseebezirk” formuliert wurde. Das “Experiment” einer geschichtsbezogenen Sanierung sollte historische Handwerkstechniken bewahren und das Leben ins

Zentrum zurückbringen. Denn wo postmoderne Zutaten in der BRD oft als 'Reparatur' von Bausünden der Nachkriegszeit begriffen wurden, kamen sie in viele Altstädte der DDR als die Verheißung modernen Wohnkomforts. In diesem Sinne wurden die Laternen für Greifswald zum Netzwerk, das alte und neue Bauten zusammenhielt. Die nostalgische Laterne vertrug sich gestalterisch überraschend gut mit beidem, mit der DDR-Altstadtplatte und mit den Formschöpfungen der Nachwendejahre. In den letzten Jahren hat sich die Altstadt jedoch schleichend verändert. Auch die Mohr'schen Kandelaber verschwinden nach und nach – und wo sie noch stehen, werden sie wenig gepflegt, als erwarte man insgeheim schon ihr Ableben.

Greifswald, Marktplatz mit dem zwei- und vierarmigen Modell der Altstadt-Laterne, Mitte der 1980er Jahre (Bildquelle: Mohr, Frank u. a., Greifswald. Menschen und Bauwerke im Stadtzentrum (Neue Greifswalder Museumshefte 12/85), Greifswald 1985, Titelmotiv)

Literatur

Bauen im Ostseebezirk, Bd. 4 und 8, hg. vom Rat des Bezirkes Rostock, Bezirksbauamt, Rostock 1969 und 1986.

Geisler, Magdalene, Moderne Romantiker, die es nicht beim Schwärmen belassen. Eine alte Stadt am Bodden zwischen guter Tradition und moderner Entwicklung, in: Neue Zeit, 7. April 1979, 83, S. 3.

Daniel, Georg, Das Greifswalder Experiment, in: Neue Zeit, 27. Februar 1980, 49, S. 3.

Neue Beleuchtung im Zentrum. In der Straße der Freundschaft und Mühlenstraße, in Norddeutsche Neueste Nachrichten 29, 290, 10. Dezember 1981, S. 12.

Mohr, Frank u. a., Greifswald. Menschen und Bauwerke im Stadtzentrum (Neue Greifswalder Museumshefte 12/85), Greifswald 1985.

Lichtnau, Bernfried (Hg.), Architektur und Städtebau im südlichen Ostseeraum von 1970 bis zur Gegenwart. Entwicklungslinien – Brüche – Kontinuitäten. Publikation der Beiträge zur kunsthistorischen Tagung Greifswald 2004, Berlin 2010.

Stadtarchiv Greifswald, Archivalien VA 101030, 8.7.1.161, 8.7.1.169, 8.7.1.221, 8.7.1.247, 8.7.1.483, 8.7.2.51, 8.7.2.75, ZGS.67.

BEST-OF-90S: Der Smart-Tower

von Karin Berkemann

Autohäusern haftet von jeher etwas Sakrales an: Mit einer außergewöhnlichen Form, viel Glas und einer effektvollen Lichtführung soll maximale Aufmerksamkeit auf das Verkaufsobjekt gelenkt werden. Bei den Smart-Händler:innen der späten 1990er Jahre steigerte sich diese Wirkung, als man dem Vertriebscenter auf polygonalem Grundriss noch einen gläsernen ‚Campanile‘ zur Seite stellte – tagsüber ob seiner schieren Größe unübersehbar, nachts zusätzlich illuminiert. Diese markante Gestaltung trug dazu bei, dass der von Mercedes-Benz zusammen mit dem schweizerischen Uhrenhersteller Smart lancierte, knallfarbene Kleinwagen in aller Munde war. Dabei blieb die Architektur so nah am Automobil, dass sie sich mit jedem neuen Wagentyp verwandelte.

Leonberg, Smart Center (Bild: qwesy qwesy, [CC BY SA 3.0](#), 2014)

Eckdaten

Bau: Smart Tower und Center (Serie)

Adressen: Mittelweg 160, 20148 Hamburg (Interimslösung);

Centroallee 264, 46047 Oberhausen (erster Standardtyp);

Neue Ramtelstraße 3, 71229 Leonberg; weitere Zentren (Deutschland, Frankreich, Niederlande usw.)

Bauzeit: 1998–2006

Mitwirkende: Werksplanung (Center mit Tower): Andreas Kauffmann, Wolfgang Kergaßner, Rainer Lenz, Andreas Theilig (Kauffmann Theilig & Partner); Weiterentwicklung (Standardtypen): Micro Compact Car (MCC); Umsetzung (Tower): Hans Nußbaum (Otto Nußbaum GmbH & Co)

Kleinwagenstapeln

Zu jedem Smart Tower gehörte ein Verkaufsbauwerk, das sich auf einem zentralisierenden Grundriss erhob. An der Entstehungsgeschichte der beiden Module, die mehr als PR-Mittel denn als Baukunst inszeniert wurden, waren gleich mehrere Büros beteiligt. Für ein erstes Smart Center, gedacht als Pilotprojekt für ein Serienmodell, wurde 1995/96 ein Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem der spanische Architekt Alfredo Arribas den Sieg davontrug. Der Entwurf von Andreas Kauffmann, Wolfgang Kergaßner, Rainer Lenz und Andreas Theilig hingegen wurde mit dem zweiten Preis ausgezeichnet.

Nach einer zweiten Wettbewerbsrunde beauftragte man das Ostfilderner Büro Kauffmann Theilig & Partner (KTP) – 1988 von den Partnern Andreas Theilig (* 1951) und Dieter Ben Kauffmann

(* 1954) gegründet, die 1995 Rainer Lenz (* 1960) hinzunahmen. Zu ihren Schwerpunkten zählt der Messe- und Ausstellungsbau für große Firmen. Für das Smart Vertriebscenter, als deren Bauherrin die Micro Compact Car (MCC) auftritt, werden von KTP (bezogen auf das Ensemble in Leonberg) als Projektarchitekt:innen genannt: Yingdi Wang (Wettbewerb), Ulrich Maier, Christian Rothenhöfer (Planung), Holger Müller und Julia Däfler.

Anders als gedacht

Das Büro Kauffmann Theilig & Partner wollte das Smart Vertriebscenter auf einem kreisrunden Grundriss entwickeln. Damit sollte das großflächig verglaste Erdgeschoss zum Herzstück und Schauraum werden, um den sich auch die beiden Obergeschosse mit Büro- und Cafeteria-Räumen als Galerie gruppieren. Nachdem in den frühen Entwürfen alle Funktionen in einem Baukörper zusammengefasst waren, wollte KTP die Werkstattflächen zuletzt seitlich auslagern, während der gläserne Turm nun die lagernden Automodelle aufnehmen und zugleich werbewirksam den Standort markieren sollte. Da das Ensemble für eine 100-fache, europaweite Umsetzung gedacht war, wählte man ein Baukastensystem aus Stahlelementen mit Betonwänden und -decken.

Nach diesem engagierten, vor Ort individuell anpassbaren Entwurf, den KTP bis zur Werksplanung begleitete, realisierte Smart (MCC) aus Kostengründen nur eine in Form und Material reduzierte Ausführung. In Hamburg entstand im Mittelweg zunächst eine Interimslösung (2002 geschlossen), für die das Büro Schild Architekten Ingenieure ‚Automobil-Regale‘ vor einen schwarz verkleideten Kubus stellte. Für das folgende Serienmodell des Smart Centers samt Tower

werden neben KTP und MCC weitere Namen angeführt, darunter der Erlanger Architekt und Projektentwickler Ralph Küster (* 1965) unter Konzeption und Projektsteuerung. Die Innenausstattung der modularen Lösung übernahm das Mailänder Studio Citterio (Glen Oliver Löw, Laurence Quinn).

Eine von mehreren Entwurfsvarianten – Modell zum Smart Center, Kauffmann Theilig & Partner (Bild: Kauffmann Theilig & Partner)

Rund 70 Stück europaweit

Von der ersten Wettbewerbsrunde bis zur Praxislösung wandelte sich das ‚gläserne Schaufenster‘ zum separaten Turm. Auf der Basis der KTP-Planung entfaltet die Bauabteilung von MCC vier ‚Standardtypen‘, von denen drei mit dem Smart Tower auftraten. 1998 eröffnete man das erste Smart Ensemble nach diesem neuen modularen Prinzip in Oberhausen (geschlossen 2021), schon 2003 wurde das Center-Modell vom Berliner Büro Rüdiger Schulze nochmals weiterentwickelt. Für die serielle Ausführung des Towers fiel die Wahl des Smart-Herstellers MCC nach einer Ausschreibung zunächst auf das Unternehmen Mannesmann. Als es dort zu Lieferschwierigkeiten kam, sprang die Nussbaum GmbH ein und begleitete über die Jahre hinweg die Weiterentwicklung

des weitgehend vollautomatischen, hydraulisch-mechanischen Hubsystems in gläserner Hülle.

Der ursprüngliche Smart Tower wurde zunächst in 65 Exemplaren ausgeliefert, was einem Wert von insgesamt 24 Millionen Euro entsprach – europaweit sollten es rund 70 Stück werden. Bei der Nussbaum GmbH konnte man über die Entfernung Kontakt zu jedem der Türme halten, wodurch sich technische Probleme bei Bedarf rasch beheben ließen. Um 2000 plante der Betrieb optimistisch, das System auch im Bereich des Parkens zu nutzen. Schon sechs Jahre später begann für den Smart Tower jedoch der Rückzug aus der Fläche.

Eine Generationsfrage

Das Smart Verkaufsgebäude entwickelte sich stetig weiter, doch wesentlich rascher veränderte sich der gebaute Markenbotschafter, der Turm – spätestens mit jedem neuen Smart-Modell. Die Serie wurde von der Nußbaum GmbH, je nach Geschosshöhe, als Kubus (Cube) und als Turm (Tower) montiert. Letzterer erschien schrittweise in vier Größen: Classic, L, XL und XXL. Am häufigsten kam der Ursprungstyp Classic zum Einsatz, der für den Smart Fortwo taugte und europaweit in 65 Exemplaren aufgestellt wurde.

Die zweite Turm-Generation – das Format L bewährte sich vor allem in Deutschland und in den Niederlanden – passte für den Smart Roadster und den Smart Crossblade. Mit einer Höhe von 24 Metern sprengte der Typ XXL in Hamburg die bisherigen Dimensionen: Er konnte 86 Smart Fortwo aufnehmen. Für deutsche und französische Standorte stand nicht zuletzt das Modell XL zur Auswahl, das auf einer Grundfläche von 10 x 10 Metern z. B. für den Smart Fourfour gedacht war. Alle Typen variierten letztlich die Grundgestalt von 1998.

Jedes Auto sollte in drei Minuten eingelagert oder zum Verkauf bereitgestellt werden können – der Smart Tower in den unterschiedlichen Größen (von links nach rechts) Classic, L, XL und XXL (Bild: Nussbaum Technologies)

Auf dem Weg zum Oldtimer

Parallel zu den realen Smart-Niederlassungen nahm die Modellbaufirma Busch das Verkaufsgebäude und den Turm ins Programm auf. Das Center wurde als besonders wandlungsfähig beworben: Man könne es auch als „neutrales“ Autohaus oder Shoppingcenter verwenden. Demgegenüber war der Tower durch seine ikonische Form und den Schriftzug eindeutig an die Marke gebunden, im Kleinen wie im Großen. Schon wenige Jahre nach ihrer Errichtung wurden viele der realen Smart-Türme still und leise abgeräumt. Im Frühjahr 2022 schließlich wurde bekannt gegeben, dass die sich die Smart-Zentrale von Böblingen nach Leinfelden-Echterdingen verlagern wird, während weite Teile der Fertigung nach China gehen. Und obwohl die verbliebenen gläsernen Türme – Lager und Werbeträger zugleich – sich gerade mehr zum Young- und bald Oldtimer-Schaufenster entwickeln, haben sie doch in den 1990er Jahren nachhaltig zur Bekanntheit der Marke beigetragen.

Literatur

Dalan, Marco, Der Herr der Smart-Türme. Mit badi-scher Qualität wurde Nußbaum Marktführer bei Hebebühnen, in: Die Welt, 7. März 2000.

Krause, Jan R., Smart-story. Vertriebscenter für den Smart. Vom Architekturwettbewerb zum realisierten Projekt, in: ait, 1/2, 1999, S. 56–59.

Padberg, Andreas, Strategische Unternehmensnetzwerke versus Cross-border-Unternehmensakquisitionen. Analyse alternativer Markteintrittsformen (ebs-Forschung 26), Wiesbaden 2000 (zugl. Diss., Oestrich-Winkel, 1999), S. 331.

Marquart, Christian (Hg.), Kauffmann Theilig & Partner, 3 Bd.e, Ludwigsburg 2005.

Onlinepräsenz von Nussbaum Automotives Lifts GmbH.

Parksystem mit Plattform. Smart Tower, auf: archiexpo.de.

Onlinepräsenz des Architekturbüros Kauffmann Theilig & Partner.

Onlinepräsenz des Architekturbüros Rüdiger Schulze.

IMPRESSUM

HEFTREDAKTION: K. Berkemann,
Frankfurt/M. 2022

LAYOUT: Elena Rhode

TITELMOTIV: Heringsdorf, Strandkorb (Bild:
leo.laempel, CC BY ND 2.0, via flickr)

HERAUSGEBER:INNEN: Daniel Bartetzko,
Karin Berkemann

ONLINEVERSION DES HEFTS: <https://www.moderne-regional.de/small-heritage-22-3/>

ISSN (ONLINE): 2365-0370

HBZ-ID: HT018260134

ZDB-ID: 1050988183

LETZTE ÄNDERUNGEN AM DOKUMENT:
22. Juli 2022

Die Urheberrechte für die Beiträge liegen jeweils bei den Autor:innen, die Rechte für die Abbildungen wie jeweils am Bild angegeben. Es gelten die Ausführungen des Impressums von moderneREGIONAL: www.moderne-regional.de/impressum/.

moderneREGIONAL gUG (haftungsbeschränkt), c/o Dr. Karin Berkemann, Frankenallee 134, 60326 Frankfurt am Main, 0179/7868261, k.berkemann@moderne-regional.de, www.moderne-regional.de